

KURSANTLARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Egamova Ozodaxon Saydamqul qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich magistri

Toshkent shahar Olmazor tumani

ozodasaydamqulovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamiz Qurolli Kuchlari tizimida harbiy xizmatchilarni psixologik jihatdan tayyorlashning o‘ziga xos tomonlari yoritib berilgan. Kursantlar bilan o‘quv mashg‘ulotlarida emotsional barqarorlikni rivojlantirish va xavf-xatarga nisbatan sovuqqonlikni shakllantirishning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, emotsional intellekt xususiyatlarining harbiy-kasbiy tayyorgarlikdagi o‘rni borasida natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Qurolli Kuchlar, harbiy xizmatchi, ofitser, shaxsiy tarkib, emotsional-irodaviy barqarorlik, qo‘rquv, vatanparvarlik.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

Аннотация: В данной статье освещаются специфические аспекты психологической подготовки военнослужащих в системе Вооруженных Сил нашей республики. В учебных занятиях с курсантами раскрывается значение воспитания эмоциональной устойчивости и формирования холодности к опасности. Также представлены результаты по роли особенностей эмоционального интеллекта в военно-профессиональной подготовке.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, военнослужащий, офицер, личный состав, эмоционально-волевая устойчивость, страх, патриотизм.

FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL TRAINING OF CADETS.

Annotation: this article covers the specific aspects of the psychological training of military personnel in the system of the Armed Forces of the Republic. In training sessions with cadets, the importance of developing emotional stability and the formation of coldness in relation to risk is revealed. Also, the results are presented in terms of the role of the features of emotional intelligence in military-professional training.

Keywords: Armed Forces, military officer, Officer, personal composition, emotional-volitional stability, fear, patriotism.

Har qanday mamlakatda harbiy xizmatchilarning yuqori harbiy-kasbiy tayyorgarligiga talabning yuqori ekanligi dunyoning qaysi nuqtasida bo'lsin, kasbning sharafi va mas'uliyati yuksakligini anglashga yetarli bo'ladi. Shu o'rinda, Amir Temurning mamlakat mudofaasi haqidagi quyidagi o'gitini ko'rsatish o'rindir: "Davlat taqdirini uch narsa: podsho, xazina va askar hal qiladi".

Bo'lajak harbiy xizmatchilarni tayyorlashda harbiylashtirilgan o'quv yurtlari, ayniqsa, oliy harbiy ta'lim muassasalarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Bu ta'lim dargohlarida kursantlarni harbiy-kasbiy tayyorlashda keng imkoniyatlar mavjud.

Harbiylarning ma'naviy va ruhiy sifatlari mohiyatiga aniqlik kiritib, shaxsiy, axloqiy va iroda komponentlaridan iborat jangchilik sifatlarini quyidagicha belgilash mumkin[1, b.130]:

- Mardlik
- Jasorat
- Qahramonlik
- Matonat
- Dadillik
- Mustaqillik
- Tashabbuskorlik
- Faol bo'lish
- Intizomga rioya qilish

Yuqoridagi keltirilgan sifatlar harbiy xizmatchi shaxsini shakllanishida muhim bo'lib, o'zlariga yuklatilgan xizmat vazifasini a'lo darajada bajarishga yordam beradi. Uzoq yillik o'rganishlardan ma'lumki, jismoniy jihatdan chiniqqan askarlar nisbatan chidamli, uquvli, epchil, o'z kuchiga ishongan, vazmin, ziyrak shaxsiyatga ega bo'lishadi.

Qurolli Kuchlarda barcha mashg'ulotlar harbiy jamoaviy tarzda o'tkaziladi. Bunda shaxsiy tarkibni shakllantirishda har tomonlama mukammal yondashish talab etiladi. Habi xizmatchilarni psixologik tayyorlash borasidagi ishlar ham alohida ahamiyatga ega. Qurolli Kuchlarda shaxsiy tarkibning quyidagi asosiy 3 ta sifati ajratiladi[2, b.119]:

- g'oyaviy-siyosiy holati;
- axloqiy-jangovar holati;
- ruhiy holati.

Harbiy o'quv mashg'ulotlarida olib boriladigan axloqiy, siyosiy, harbiy, jangovar, kasbiy va psixologik tayyorgarliklar bir-biridan ajralmas jarayonlar hisoblanadi. Ushbu jarayonda axloqiy-siyosiy va jangovar tayyorgarlik yetakchi bo'lib, psixologik tayyorgarlik ikkala jarayonda shakllantiriladi, ya'ni alohida psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazilmaydi.

Insonning turli xavfli, noqulay vaziyatlarda ham hissiy-emotsional barqarorlikni yo‘qotmasdan samarali faoliyat yurita olish layoqatiga emotsional-irodaviy barqarorlik deyiladi. Aynan emotsional-irodaviy barqarorlik shaxsiy tarkibni psixologik tayyorlashning muhim vazifalaridan biridir. Shuni alohida ta’kidlab o‘tish kerakki, jangovar vazifalar ichida eng mas’uliyatlisi harbiy xizmatchilarda barqarorlikni, sovuqqonlikni hamda qo‘rquvni yenga olish mahoratini tarbiyalash bo‘lsa, bular psixologik tomondan eng murakkab vazifa sanaladi.

Irodaviy sifatlarga ega bo‘lishning ustunligi borasida A.A.Terexov shunday deydi: “Ofitser butun jamiyat uchun mas’ul shaxs bo‘lishi kerak. Agar u o‘z vazifasini bajarsa, uning vakolatini hech kim buzmasligi kerak. Iroda – harbiy xizmatchining asosidir”[3, b.115]. Psixologik tayyorgarlik va irodaviy sifatlar orasida musbat munosabat mavjud bo‘lib, birining o‘sishi ikkinchisining rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Psixologik tayyorgarlik axloqiy-siyosiy hamda harbiy-kasbiy tayyorgarlik doirasida amalga oshiriladi. Psixologik tayyorgarlik bu harbiy xizmatchilarda jangovar vazifalarni bajarishga nisbatan ichki tayyorgarlikni shakllantirish, shuningdek, ularda faoliyatning barqaror ijobiy motivlarini yaratishdan iborat bo‘lgan hodisa sanaladi.

Qurolli Kuchlarda shaxsiy tarkibni psixologik tayyorlashning 3 xil turi bor: maxsus, umumiy va maqsadli [2, b.123]. Maxsus psixologik tayyorgarlik turida harbiy xizmatchilarda jangovar holatlarga nisbatan oldindan tayyorgarlik hosil qilinadi, ularda vaziyatga nisbatan barqarorlik shakllantiriladi.

Umumiy psixologik tayyorgarlik turida harbiylarda Vatan himoyasiga ongli ravishda tayyor turishga o‘rgatilinadi.

Psixologik tayyorgarlikning maqsadli turida esa o‘quv mashg‘ulotlarida xavfli va qiyin vaziyatlarni hosil qilish bilan harbiy xizmatchilarda qo‘rquvni irodaviy yengish ko‘nikmalari hosil qilinadi.

Tadqiqotimiz davomida harbiy tayyorgarlik o‘quv markazlari kursantlari bilan turli so‘rovnomalar o‘tkazib, ularning matematik-statistik tahlilini keltirishni lozim topdik. Bunda quyidagi metodikalar asosida tahlil amalga oshirilgan:

1) R.Kettelning “O‘n olti omilli shaxsni o‘rganish so‘rovnomasi” (qisqartirilgan varianti) – ushbu forma 100 ta savolnomadan tashkil topgan bo‘lib, test 17 yoshdan boshlab yetuklik yoshigacha bo‘lgan odamlarni o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Bu esa oliy harbiy ta’lim muassasalari kursantlari uchun ayni muddao. Metodikaning qisqartirilganligi, so‘rovnomadan foydalanishning soddaligi kabi xususiyatlarga tayanib aytadigan bo‘lsak, bu metod qisqa muddat ichida shaxsni o‘rganish imkonini beradi [4, b.86].

2) N.Xollning “Shaxsning emotsional intellektini aniqlash” so‘rovnomasi esa insonning his-tuyg‘ularini boshqarish va tushunish qobiliyatini ochib beradi. Shuningdek, u boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini tushunish va muloqot qilish

qobiliyatini ko'rsatadi. Bu ko'nikmalar hissiy intellekt darajasi bilan belgilanadi [5, b.371].

Xoll va Kettel metodikalari o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyatini tahlil qilganimizda shkalalar orasida musbat va teskari munosabat borligini kuzatdik.

1-jadval.

Xoll metodikasi va Kettel metodikasi o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyati (Spirman mezonida n=106)

Shkalalar	Emotsional bilimdonlik	O'z emotsiyalarini boshqarish	O'zini o'zi undash	Empatiya	Boshqalarning emotsiyalarini tan olish
Muloqotga moyillik	-,035	,088	,021	,124	,033
Emotsional (hissiy) barqarorlik	,111	-,258(**)	-,012	,126	-,101
Hukmronlikka intilish-tobelik	,043	-,012	,039	,163	,077
Ijtimoiy yetuklik (onglilik-ongsizlik)	-,138	-,150	-,150	-,168	-,138
Ijtimoiy mardlik (dadillik-tortinchoqlik)	,100	,037	,100	,221(*)	,153
Ishonuvchanlik-shubhalanish	,129	,022	,054	,117	,161
O'ziga ishonch-ishonmaslik	,059	-,024	,088	-,017	-,019
Mustaqillik-tobelik	,113	,017	,127	,092	,255(**)
O'zini nazorat qilish (o'zini nazorat qilish istagi-ta'sirchanlik)	-,052	-,247(*)	-,016	,099	-,034
Qo'zg'aluvchanlik (zo'riqish-bo'shshish)	,057	-,265(**)	-,101	-,014	-,101

Izoh: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$

Jumladan, Empatiya va Ijtimoiy mardlik (dadillik-tortinchoqlik) shkalari o'rtasida musbat munosabat kuzatildi ($r=0,221$; $p < 0,05$). Sinaluvchilarda empatiya darajasining ortishi ularda ijtimoiy dadillikni ham ortishi bilan birga xarakterlangan. Boshqalarning hissiy holatini tushunish ularga yordam berish, muloqot qilishga intilish, uddaburonlikni namoyon qilishi mumkinligini aniqladik.

Boshqalarning emotsiyalarini tan olish va Mustaqillik-tobelik shkalalari o'rtasida ham musbat munosabat borligi kuzatildi ($r=0,255$; $p < 0,01$). Boshqalarning his-tuyg'ularini tan olish, qabul qilish natijasida shaxsda mustaqillik sifati ortishini sinaluvchilarimizda kuzatdik. Bu bir jihatdan shaxsiy fikrga ega bo'lish, tavsiyalar bera

olish, uddaburonlik, boshqalarning qo'llab-quvvatlashiga muhtoj bo'lmagan holda mustaqil harakat qila bilish kabi ijobiy sifatlar bilan namoyon bo'ladi.

Hissiy barqarorlik, o'zini nazorat qilishda irodaviylik, intizomlilik va qat'iylik darajasining ortishi esa ma'lum bir hissiy chekinishlarga olib keladi. Bu teskari munosabat quyidagi shkalalar orasida kuzatilgan:

a) Emotsional (hissiy) barqarorlik va O'z emotsiyalarini boshqarish ($r=-,258$; $p<0,01$).

b) O'zini nazorat qilish (o'zini nazorat qilish istagi-ta'sirchanlik) va O'z emotsiyalarini boshqarish ($r=-,247$; $p<0,05$).

d) Qo'zg'aluvchanlik (zo'riqish-bo'shshish) va O'z emotsiyalarini boshqarish ($r=-,265$; $p<0,01$).

Demak, psixologik tayyorgarlik barcha harbiy o'quv mashg'ulotlari davomida, jarayondan ajralmagan holda olib boriladi. Tayyorlov mashg'ulotlarining tabiatiga ko'ra turli sifatlarni rivojlantirishga ta'sir etadi. Mashqlarni olib borishda qiyinchilik darajasining yuqoriligi va tabiiy sharoitga yaqin holatda o'tkazilishi samarali hisoblanadi. Psixologik jihatdan chiniqqan harbiy xizmatchilar jangovar mashqlarni amalga oshirishda ham qat'iy, dadil va mard bo'lishadi. Kursantlarda hissiy barqarorlikni, emotsional bilimdonlikni rivojlantirish ular da vazifani qabul qilib olishda dadillikni, tashabbuskorlikni, uddaburonlikni, boshqalarga qaram bo'lmaslik kabi ijobiy sifatlarni o'stirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sotiboldiyev A., Karimjonov A. Harbiy pedagogika. – T.: “Sharq”, 2005.
2. Nasriddinov Ch.R. Harbiy psixologiya. – T.: O'zRFA “Fan” nashriyoti, 2004.
3. Irgashev T.A. Bo'lajak ofitserga tavsiyalar. – T.: O'zMU, 2023.
4. E.G'.G'oziyev, R.Yu.Toshimov. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya – T.: Universitet, 2004.-86 b.
5. Ibragimov, Muhammadrasul Abdimo'Min O'G'Li (2021). SOTSIAL IQTIDORNING AMALIY O'RGANISH METODIKALARI TAHLILI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (Special Issue 3), 369-374.